

PROYECTO PICT 2019-04611- Financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Argentina. En ejecución (2021-2024)

TÍTULO: Genética y Derechos humanos: imaginarios, creencias y gestión de la salud, la justicia y la identidad en la Argentina reciente (1980-2020)

DOI: 10.5281/zenodo.6328295

INVESTIGADORAS RESPONSABLES: Dra Gabriela Irrazábal (CEIL CONICET), Dra. Ma. Soledad Catoggio (CIS CONICET/IDES)

RESUMEN: Este proyecto se propone analizar socio-históricamente las relaciones entre genética y derechos humanos en la Argentina reciente, haciendo foco en políticas y gestión de la salud, la justicia y la identidad desde los años ochenta a la actualidad. Para ello, analizaremos el entramado interinstitucional, las principales trayectorias de los actores que promueven, diseñan, implementan y gestionan estas políticas, las formas procedimentales que se ponen en práctica frente a distintos casos concretos a lo largo del tiempo. A su vez, el proyecto tiene el objeto de desentrañar las creencias y significados que acompañan o tensionan estos procesos a la par de los procesos de hibridación entre estas disciplinas. Para ello hemos elegido iniciar este estudio a partir del análisis comparado de casos en tres áreas de la genética: derechos humanos, salud pública e identidad. Para ello analizaremos a) el Banco Nacional de datos genéticos, b) El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) c) en Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM), la Red Nacional de Genética Médica y Anomalías Congénitas y los servicios de genética hospitalaria y d) el Registro Nacional de datos genéticos contra la integridad sexual, aprobado por ley 26.879 el 03/07/2013 y sus antecedentes provinciales, es decir, los Bancos de datos genéticos en el marco de los Poderes Judiciales y laboratorios de genética forense Provinciales.

OBJETIVOS GENERALES

Comprender las relaciones entre la genética y los derechos humanos en la Argentina desde una perspectiva socio-histórica y a partir del análisis de casos empíricos de políticas y gestión de la salud, la justicia y la identidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO.

- a) Reconstruir la trama histórica de las relaciones entre derechos humanos y datos genéticos en la Argentina reciente, haciendo foco en políticas y gestión de la salud y la identidad desde los años ochenta a la actualidad
- b) Describir y caracterizar el entramado de actores e instituciones que impulsan, diseñan, implementan y gestionan políticas de datos genéticos vinculadas a la salud, la justicia y la identidad
- c) Reconstruir las trayectorias de los principales promotores y decisores en dichas políticas y gestiones
- d) Describir y caracterizar los proyectos y políticas de datos genéticos en vigencia vinculados a la salud, la justicia y la identidad
- e) Relevar y tipificar los procedimientos de consulta, recepción y resolución de casos concretos.

f) Indagar en torno a las creencias y significados que conviven con el impulso, diseño, implementación y gestión de estas políticas.

RELEVANCIA DEL PROBLEMA

Considerando las principales contribuciones tanto la producción local, regional como internacional, la relación entre genética, derechos humanos y salud puede ordenarse en torno a cuatro grandes líneas: a) genética, derechos humanos y salud pública b) genética,

derechos humanos, identidad y filiación c) genética, derechos humanos y sistema de justicia penal d) genética, derechos humanos y políticas estatales de almacenamiento y/o conservación de datos genéticos.

En el primer grupo predominan los enfoques bioéticos orientados a señalar los dilemas éticos, jurídicos y sociales de la relación entre derechos humanos, genética y salud (cfr. Bergel, 1998, 2002; Ryan y Hron, 1999; William, 2000; Ruiz García, 2005; Nicolás Jiménez, 2006; Casabona, 2006; Gomez Córdoba 2011; Penchaszadeh, 2012; Carracedo Alvarez, 2012; Escobar Triana, 2007; Santaló y Casado, 2016; Gomez Ojero y Martínez, 2016). Hay que señalar también aquí los estudios abocados a la relación entre genética, políticas de investigación y salud pública (Agudelo, 2003; Liascovich, et. alt., 2006; Kochen, 2008; Burghete, et. alt. 2009).

En el segundo grupo, encontramos los trabajos ligados al desarrollo de la genética forense en la identificación de restos humanos tanto producto de desapariciones forzadas, como de desastres naturales, como de restitución de identidad de niños sustraídos y apropiados bajo dictaduras militares o conflictos internos armados (Pestoni y Carracedo Alvarez 1998; Wagner, 2008, Bernardi y Fonderbrider, 2007; Casado y Guillén, 2014; Bardley y Byrd, 2014; Casado y López Ortega, 2015; AAVV 2015; AAVV, 2016), la reconstrucción de las experiencias biográficas y estatales de los procesos de restitución de identidad mediante las técnicas de ADN (Bernath 2007; CONADI, 2007 y 2007b; Gesteira, 2014); los trabajos que problematizan la relación entre el derecho al identidad y la verdad biológica (CONADI-UNICEF, 2009; Bernath, 2011; Geri, 2016).

El tercer grupo de producciones reúne a los estudios que problematiza la utilización de identificadores de ADN en criminalística y/o el sistema de justicia penal (Guillén Vázquez, 2003; Romo Pizarro, 2003; Bozzo et. Alt., 2009 y 2009b; Casabona y Malanda 2010; Vargas Ávila, 2010; Carracedo, A. A. Salas y M. V. Lareau, 2010; Nicolás Jimenez, 2010; Caruso Fontán, 2012).

Por último, existe una abundante literatura acerca de la protección de datos genéticos, almacenamiento, conservación y derechos fundamentales (Gómez Sanchez, 2008; Pfeiffer, 2008; Álvarez González, 2011; García Mansilla, 2010, Andorno 2006; Paz Karaman, 2015)

El descubrimiento de la secuencia de ADN (ácido desoxirrebonucleico) del genoma humano tuvo repercusiones que no solo revolucionaron el campo de la ciencia y el de la salud, sino que también impactó en distintos órdenes de la vida de las personas, afectando sus derechos. En el campo forense, supuso un innegable avance en el desarrollo de técnicas de identificación de restos de personas desaparecidas en distintas circunstancias: desde dictaduras militares y conflictos armados hasta catástrofes naturales. Permitió también la restitución de la identidad¹ de niños sustraídos bajo regímenes de terrorismo de Estado, que fueron objeto de adopciones ilegales. Incluso fue determinante en la restitución de la filiación de hijos ilegítimos y de hijos nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida. Esta afectación permitió en muchos casos el acceso y/o restitución de derechos. Al mismo tiempo, trajo beneficios indudables asociados a la posibilidad de diagnosticar y tratar enfermedades hereditarias o multifactoriales, abriendo esperanzadores caminos para la cura. Sin embargo, esta misma potencialidad vino a significar en otros ámbitos una

¹ En este proyecto partimos de una definición amplia del concepto de identidad que combina distintas miradas disciplinares como la sociología, la antropología, la filosofía y el derecho, sin confundir nociones como “identidad biológica”, “identidad personal”, etc.

amenaza para el ejercicio pleno de derechos: afectando el derecho a la intimidad, aportando argumentos de discriminación fundada en características genéticas, allanando el camino para el resurgimiento de aventuras eugenésicas y fundamentaciones lombrosianas del perfil delictivo, entre otras. En un plano más trascendente, estos hallazgos avivaron el temor torno a los devenires futuros de la especie humana sin una debida regulación de la utilización de técnicas de ingeniería genética sobre el genoma (Stolcke, 2010)

Estos avances científicos, que significaron en buena medida el pasaje de la biología del campo contemplativo al de la tecnología avanzada (analítica y de intervención), suscitaron la temprana preocupación en el plano internacional por sus implicancias éticas, jurídicas y sociales. Desde mediados de los años noventa, fueron producidos diversos documentos, emanados fundamentalmente de la Comunidad Europea. Los más significativos al respecto fueron el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina suscripto el 19/11/96, emanado del Consejo de Europa, y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aprobada en la Conferencia General de la Unesco en su 29° sesión del 11/11/97 (cfr. Bergel, 1998). Esta misma declaración dio lugar a la creación de una comisión de bioética en el marco de la Unesco que se destacó por una vasta producción orientada a alertar acerca de los múltiples desencuentros entre el desarrollo de la genética y sus implicancias y la protección de los derechos humanos. Estos mismos trabajos han demostrado el sustrato histórico de esta relación entre genética y derechos humanos, haciendo hincapié en el giro que se produce desde los años cincuenta en adelante. En efecto, durante la primera mitad del siglo XX, la genética y distinguidos genetistas sustentaron con argumentos pseudo-científicos prácticas racistas, de estigmatización étnica a africanos, orientales, e indígenas, de represión a los considerados “criminales”, “vagos”, “violentos” y/o “discapacitados físicos o mentales” en Europa y América Latina. Bajo argumentos análogos se movilizó en Estados Unidos la esterilización forzada de decenas de miles de personas clasificadas como “diferentes” por razones de “higiene social”. También con este tipo de fundamentos se mentó la “higiene racial” de la barbarie nazi, que devino en el genocidio de judíos, gitanos y otros grupos considerados “inferiores” (cfr. Penchaszadeh, 2012; Rodriguez, 2019). De mediados de siglo XX a esta parte, aunque estos argumentos pseudo-científicos siguieron vigentes en variados imaginarios sociales e, incluso, fueron reproducidos desde el mismo campo científico, se produjo un cambio. Con el advenimiento del Proyecto Genoma Humano, hubo una adhesión de amplio consenso al principio de que las razas son más una construcción social que una realidad biológica, se fundamentó el respeto a la diversidad, el derecho a la autonomía en las decisiones reproductivas y la voluntariedad de los análisis genéticos. Este consenso, sin embargo, no logró echar por tierra las llamadas “visiones reduccionistas” de lo humano, en las que los factores genéticos siguen teniendo preeminencia por sobre los factores sociales y ambientales en características humanas fundamentales, como la inteligencia y la propensión a enfermarse, entre otras. (cfr. Penchaszadeh, 2012). La visión reduccionista de la genética aparece de manera creciente en los espacios de la legislación y la justicia penal, con frecuencia asociada a una visión prospectiva de los alcances de las tecnologías genéticas para resolver cuestiones sociales y políticas (Smith, 2016). Los decisores de políticas públicas esgrimen confianza en estas tecnologías y proponen proyectos legislativos que amplían las colecciones de muestras genéticas de las poblaciones a nivel nacional para la investigación de delitos. Hacia el año 2015 se observa la existencia

de biobancos públicos nacionales y/ o provinciales en Argentina, Brasil, México y Chile y privados en Argentina, Panamá y Chile (Vergés et Al, 2015);

Aún con estas versiones reduccionistas, la nueva concepción social de la genética que se fue instalando fue contemporánea del desarrollo regional y global de los derechos humanos que en el caso de América Latina hizo posible la transformación de los Estados mismos (cfr. Catoggio, 2016c y 2019). En este proceso, hubo también un proceso de reconversión dentro del campo de la genética (renovación mediante de sus cuadros expertos): pasó de haber contribuido a la violación sistemática de derechos humanos a asumir un compromiso con la defensa de los derechos humanos, contribuyendo a la identificación genética en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, como fueron las desapariciones forzadas y la apropiación y supresión de la identidad de niños ocurridas bajo el terrorismo de Estado de las dictaduras militares en América Latina (cfr. Penchaszadeh, 2012). En esta transformación jugaron un papel clave las redes de activismo transnacional conformadas por víctimas, familiares, actores religiosos, intelectuales, organizaciones internacionales y algunas figuras políticas, fundamentalmente exiliados (cfr. Jelin, 2004). En este marco se destaca, por ejemplo, el rol jugado por Abuelas de Plaza de Mayo. En los tempranos años ochenta, como parte de una estrategia más amplia de búsqueda de sus nietos apropiados por el terrorismo de Estado en la Argentina tejieron vínculos con diversos genetistas norteamericanos y argentinos exiliados para impulsar la utilización de métodos de análisis genético de sangre para determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres. Este acontecimiento demuestra la centralidad de los factores socio-históricos en el desarrollo científico, así el rol clave que jugaron estas redes de activismo transnacional en la relación entre ciencia, derechos humanos y salud. En concreto, ese fue el puntapié inicial de un complejo entramado conformado por organismos estatales, organismos no gubernamentales, redes de bioética y equipos científicos que convergieron en torno a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos en la Argentina creado en 1987 por la Ley 23.511. Esta creación dejaba atrás a los antiguos repositorios de colecciones de “especímenes patológicos”, para dar una inscripción estatal a esta relación entre genética, salud y derechos humanos. Ahora bien, este rol humanitario de la genética está lejos de monopolizar el campo e, incluso, guarda contradicciones en ese mismo ejercicio (Smith, 2016). Por un lado, encontramos casos conflictivos en el plano de los procesos de búsqueda de desaparecidos en democracia, de la identificación de restos humanos y esclarecimiento de los responsables tanto de crímenes de violencia de masa como de violencia sexual y/o de género. Un buen ejemplo es la emergencia de “Ciencia Ciudadana Forense” en México y sus dificultades para validar ante la justicia y el Estado la identificación de los restos exhumados por la sociedad civil sin la legitimación de los equipos de antropología forense (Scwartz-Marin y Cruz Santiago, 2018). Otro punto de tensión son las discusiones en la opinión pública, entre activistas y expertos en torno a si incluir o no datos de desapariciones de otro tipo en el BNDG. En otro plano, el Estado propone el llamado “Registro de violadores” como una -sino “la”- respuesta tanto al activismo de Madres del Dolor para esclarecer los crímenes de violencia sexual de sus hijas e hijos como a las demandas masivas contra los feminicidios por el “Ni una menos” (Barán y Peralta, 2019) Estos debates ilustran las situaciones de tensión en torno a cómo definir la población víctima-victimario de esos bancos y de cómo circunscribir la disputa en torno a quién tiene el capital experto legítimo para hacer uso de ellos o de las tecnologías genéticas a ellos asociadas. Desde el mismo desarrollo de la genética emergen soluciones en el campo de la seguridad pública, de la salud de la regulación del trabajo y de las relaciones de familia que

atentan contra la salvaguarda de los derechos humanos en democracia. En materia de seguridad pública, la ampliación del alcance de los bancos de datos genéticos presentan innumerables desafíos para los derechos humanos en un contexto de punitivismo, campañas de securitización, despliegue de tecnologías de vigilancia y aumento de tasas de prisonización en los países latinoamericanos (Irrazábal, Dallorso, Cesaroni y Costa, 2018). Este fenómeno ha sido explicado por el auge de las políticas neoliberales y de consolidación de proyectos políticos post-neoliberales en la región (Sozzo, 2018: 659). A su vez, el retorno de la perspectiva biosocial en criminología (Coyne y Wright, 2015) articulado con el abordaje clásico de estudios que vinculan delito y familias (Farrington, 2001) generan un ámbito propicio para que desde la ciencia se presenten investigaciones que indican vínculos entre genes y conducta criminal y, por tanto, la búsqueda de delincuentes a través de sus parientes biológicos cercanos (Maguire et Al., 2014).

En la salud y la regulación del trabajo, la privatización de test de diagnóstico de enfermedades genéticas y la utilización comercial los datos para el desarrollo industria farmacéutica; los proyectos de ley que obligan a los trabajadores a la realización pre-ocupacional de estudios genéticos promoviendo la discriminación en el ingreso a los puestos de trabajo. Por último, en las relaciones de familia, y la colisión de derechos entre los donantes de gametos y el derecho a la identidad biológica de los niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida emerge, entre otros, como un problema público.

En este sentido, este proyecto, lejos de replicar el papel de la Bioética orientado a señalar los “encuentros y desencuentros” entre el campo de la genética y el de los derechos humanos, se propone analizar socio-históricamente las relaciones entre derechos humanos y genética en la Argentina reciente, haciendo foco en los imaginarios, creencias y gestión de la salud, la identidad y la justicia desde los años ochenta a la actualidad. Para ello analizaremos el entramado interinstitucional, las principales trayectorias de los actores que promueven, diseñan, implementan y gestionan estas políticas, las formas procedimentales que se ponen en práctica frente a distintos casos concretos. A su vez, esto tiene el objeto de desentrañar las políticas públicas y la gestión estatal que acompañan o tensionan estos procesos a la par de los procesos de hibridación entre estas disciplinas. Para ello hemos elegido iniciar este estudio a partir del análisis comparado de casos: a) el Banco Nacional de datos genéticos, b) El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) c) en Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM), la Red Nacional de Genética Médica y Anomalías Congénitas y los servicios de genética hospitalaria y d) el Registro Nacional de datos genéticos contra la integridad sexual, aprobado por ley 26.879 el 03/07/2013 y sus antecedentes provinciales, es decir, los Bancos de datos genéticos en el marco de los Poderes Judiciales y laboratorios de genética forense Provinciales.

RESULTADOS PRELIMINARES Y APORTES DEL GRUPO AL ESTUDIO DEL PROBLEMA EN CUESTIÓN

La construcción de la pregunta que guía esta investigación se basa en nuestro conocimiento acumulado acerca de los modos de funcionamiento de diversas redes de activismo transnacional de derechos humanos, del papel que estas redes han desempeñado en la transformación de los Estados autoritarios en la región y la importancia de su impacto en el desarrollo de políticas estatales de innovación en esta materia (por ejemplo, el modelo de Madres de Plaza de Mayo, los juicios por la verdad y el derecho a la identidad, replicados en otras experiencias). Se funda, asimismo, en el conocimiento de la centralidad de estas redes transnacionales para la conformación de un campo local y regional de derechos

humanos, con sus propios saberes y expertos, inicialmente formados en disciplinas diversas. Lo cual, nos ha llevado a explorar los modos en que el desarrollo del campo de los derechos humanos, sus saberes y expertos ha impactado y transformado los saberes y creencias de otros campos de conocimiento como el derecho, la salud y genética. Este proceso de hibridación de disciplinas se nutrió de distintas formas del mundo religioso: haciendo uso de infraestructuras y redes de activismo provenientes de ese ámbito, valiéndose de recursos y significados trascendentes que facilitaron la consolidación de saberes y experticias de las diversas áreas. A su vez, en el cruce con los derechos humanos cada campo de conocimiento construyó sus propios “tópicos sagrados”, articulando distintas formas de creencia. Este proyecto se apoya en la vasta experiencia de la Dra. Irrazábal en criminología y derechos humanos quien desde hace una década. En este punto, ha seguido los antecedentes provinciales del actual Registro Nacional de Datos Genéticos contra la integridad sexual. Se funda también, en los amplios conocimientos de Irrazábal en relación a la bioética, la salud, los derechos y religión que la han llevado a explorar en el campo de la genética, como una esfera de conocimiento cada vez más recurrida por las “personas comunes” y crecientemente influyente en la toma de decisiones personales en materia de salud. A su vez, Soledad Catoggio viene desarrollando el problema de la construcción de la evidencia en el marco de dinámicas represivas, desde el ángulo de las víctimas y sus familiares, pero también desde la mirada estatal y de su política diplomática a la hora de denunciar a otro Estado por los crímenes de sus ciudadanos.

Por último, nuestra vasta formación en el campo de la sociología de la religión, como miembros integrantes del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-CONICET, nos lleva a considerar la importancia de las creencias (científicas y religiosas) en los avances y retrocesos de estas políticas -y su gestión- basadas en la creación de Bancos de datos genéticos.

Gabriela Irrazábal desde el año 2008 investiga la articulación entre la bioética y las creencias. Desde esta perspectiva ha especializado en el análisis de discusiones parlamentarias sobre leyes de salud en temas tales como el aborto, la reproducción asistida y la muerte digna.² También ha estudiado fallos judiciales y casos concretos en el ámbito sanitario en donde había debates que ponían en tensión la relación entre la salud, los derechos y las creencias.³ En relación al área temática de este proyecto, dirigió un proyecto PICT sobre la bioética y las religiones en las que ha abordado el impacto de las tecnologías reproductivas, la selección de embriones sanos, los debates sobre la edición genética terapéutica y la llamada “eugensia positiva”.⁴ Asimismo, dirige la publicación de digital de

²Irrazábal, G. (2010). El derecho al aborto en discusión: la intervención de grupos católicos en la comisión de salud de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. *Sociologías*, 12(24), 308-336. <https://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222010000200011>;

Irrazábal, G. (2015). Religión y salud: la intervención pública de agentes religiosos católicos formados en bioética en el debate parlamentario sobre la muerte digna en la Argentina. *Salud colectiva*, 11(3), 331-349. <https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.18294/sc.2015.720>;

Irrazábal, G.(2012) Bioeticistas católicos en contra de las técnicas de reproducción asistida. Implicancias para la futura Reforma del Código Civil Argentino. *Revista Derecho de Familia*, 113-125.

³Irrazábal, G. (2016) ¿Bioética y Religión? Apuntes para comprender la imbricación de la bioética y lo religioso en la toma de decisiones en la Argentina contemporánea. *Revista Americana de Medicina Respiratoria*, 16, 290-297; Irrazábal, G. (2015) La autonomía es pecado: Dios da la vida, Dios la quita. La decisión ante la muerte como problema social. *Revista Patagónica de Bioética*, 3, 58 – 70.

⁴Irrazábal, G. (2015) El debate del año 2015. CRISPR-cas9, la modificación de embriones y el imperativo moral de la "edición genética terapéutica". *Bioética y Sociedad*⁵ (3) recuperado de <http://us10.campaign-archive2.com/?u=7ddd201daba1dea61bd3349af&id=2574e186a8> el 26/3/2017.

divulgación científica *Bioética y Sociedad. Estudios sociológicos* ISSN 2451-5256, en donde aborda los principales debates de las biociencias y su impacto social. En el marco de sus recientes investigaciones ha explorado la tendencia creciente al acceso a estudios de *screening* genético para la toma de decisiones reproductivas. Por último, desde el año 2004 es integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y desde allí ha contribuido al estudio de cuestiones penales y criminológicas desde una perspectiva de Derechos Humanos.⁵ Como parte del CEPOC, co-dirigió con un equipo de investigadores argentinos y brasileños el Aula Internacional de Criminología y la publicación “Gestión de la inseguridad, violencias y sistema penal” (Irrazábal, Dallorso, Cesaroni y Costa, dir. Tren en Movimiento Ediciones, 2019) donde aborda el tema de la gestión de la inseguridad, el managerialismo penal y creencias e imaginarios en la administración de justicia. Desde el año 2008, integra el Programa Sociedad, Cultura y Religión donde ha participado de numerosos proyectos colectivos. Se destacan la Primera Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina donde se desempeñó como asistente técnica (2008) y la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas de la Argentina donde se desempeñó como coordinadora general a cargo de la gestión de un equipo de 90 personas en todo el país y de la administración de fondos por \$2.600.000 (Ver <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2019/11/ii25-2encuestacreencias.pdf>). Asimismo, ha dirigido un proyecto de cooperación internacional argentino – brasileño con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (2015) titulado aula internacional de criminología y ha sido miembro del equipo responsable de un proyecto franco-argentino financiado por el CIN y la USPC. Su participación en proyectos nacionales e internacionales tanto en la dirección de proyectos como parte del equipo responsable muestra su experiencia en la gestión, administración de estudios de científicos y la coordinación de equipos de investigadores, estudiantes y becarios.

Por su parte, desde 2006 Soledad Catoggio viene trabajando la temática de los derechos humanos, particularmente desde el punto de vista de a) su relación con el catolicismo argentino⁶ b) los entramados de actores que conformaron redes de activismo transnacional⁷, c) los modos en que impactaron los movimientos de derechos humanos articulados en las distintas escalas de acción (local, regional y global) en la transformación de los Estados autoritarios⁸; d) las estrategias de reconversión de las carreras militantes que

⁵Cesaroni, C; Feldman, D. e Irrazábal, G. (2014) *Reflexiones en torno a los 10 años de las "leyes blumberg"*. Temperley: Tren en Movimiento Ediciones

⁶Catoggio, María Soledad, *Los desaparecidos de la Iglesia. El clero contestatario frente a la dictadura*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016.

⁷Catoggio, María Soledad “La trama religiosa de las redes humanitarias y del activismo transnacional en las dictaduras del Cono Sur de América Latina” en *III Jornadas RELIG-AR SUR/V Jornadas de Religión y Sociedad en la Argentina*, Grupo de Trabajo Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, junio de 2013; Catoggio, María Soledad “La trama religiosa de las redes humanitarias y del activismo transnacional en las dictaduras del Cono Sur de América Latina”, en Jensen, Silvina y Lastra, Soledad (eds.) *Exilio, represión y militancia. Nuevas fuentes y nuevas formas de abordaje de los destierros de la Argentina de los años setenta*, Universidad de La Plata, La Plata, 2014; Catoggio, María Soledad “Integración latinoamericana: contra la coordinación represiva y por una política regional de los derechos humanos. El caso CLAMOR”, en Funes, Patricia (dir.) *Revolución, Dictadura y Democracia. Lógicas militantes y militares en la historia reciente de Argentina en América Latina*, Editorial Imago Mundi, Buenos Aires, 2016b, pp.31-59.

⁸ Catoggio, María Soledad (2016c) “Política contra el Estado autoritario, religión y derechos humanos: la impronta regional de un activismo transnacional”, *Papeles de Trabajo-IDAES*, Año 10, N° 17, pp. 184-207.

convergió en la configuración del campo local de los derechos humanos y el desarrollo de experticias en saberes humanitarios en las distintas escalas de acción⁹; e) las formas en que esas experticias dieron lugar a políticas de innovación en derechos humanos ¹⁰ y f) el problema de la construcción de la evidencia en dinámicas represivas.¹¹ Buena parte de estos desarrollos se llevaron a cabo en el marco del proyecto PICT 2013-3247 “Redes humanitarias y activismo transnacional en el contexto de las dictaduras del Cono Sur de América Latina”, dirigido por Soledad Catoggio y financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (AGENCIA). Al mismo tiempo, Catoggio se desempeñó en el equipo de tutores de la Maestría en Derechos humanos y democratización en América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional de San Martín, formando recursos humanos en esta temática desde 2012 a 2018. A su vez, desde 2016 es miembro del Comité Editorial y coordinadora de la Sección de Entrevistas de la revista *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, abocada al abordaje de los derechos humanos, los procesos de memoria y la historia reciente. Desde 2019 es, a su vez, Secretaria de Redacción de la revista e integrante del Consejo Académico del Núcleo Memoria, del Instituto de Desarrollo Económico y Social.

En el caso de los becarios que integran el Grupo de Trabajo, Matías Aparicio tiene una variada experiencia en el campo de los derechos humanos, en el dictado de materias y cursos de capacitación en derechos humanos en la Universidad de Quilmes y en el desarrollo de materiales afines a la temática. Desde el año 2017 es becario doctoral de CONICET con un plan de trabajo que hace foco en el cruce entre derechos humanos, acceso a la justicia y religión.¹² Carolina Villella está trabajando la respuesta judicial frente

⁹Catoggio, María Soledad (2012) “Estrategias de reconversión: la secularización de las víctimas católicas de las dictaduras en Argentina y Chile”, *VII Jornadas Internacionales “Ciencias Sociales y Religión” Modernidad, secularización y religiones en la Argentina*, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires, 14,15 y 16 de Noviembre; Catoggio, María Soledad (2015) “Política transnacional, experticia humanitaria y mundo religioso”, *VIII Seminario Internacional Políticas de Memoria. Memoria, verdad y justicia. Debates y políticas de memoria en la Argentina*, Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Centro Cultural Haroldo Conti, 26 de Septiembre de 2015; Catoggio, María Soledad (2017) “Derechos Humanos, politización y partidización: del activismo transnacional al frente democrático”, en Mallimaci, F., Pinto, J. y L. M. Donatello, *Nacionalismos, religiones y globalización en el siglo XXI*, Biblos, Buenos Aires, pp. 191-207.

¹⁰ Catoggio, María Soledad (2019) “Puentes religiosos del activismo humanitario: desde la política contra el Estado hacia una política estatal de innovación en derechos humanos”, V. Giménez Béliveau, *Religión y problemas sociales. Agendas político- religiosas en América Latina*, CEIL-CLACSO-Biblos, Buenos Aires.

¹¹ Catoggio, María Soledad (2019b) “La construcción de la evidencia en la búsqueda de los desaparecidos: creencias, testimonios y saberes”, *Papeles del CEIC*, N° 2, <http://dx.doi.org/10.1387/pceic.19461> y Catoggio, María Soledad y Claudia Feld (en prensa) Narrativas memoriales y reclamos diplomáticos a la dictadura militar: Francia y Estados Unidos frente al caso de las monjas francesas desaparecidas en la Argentina (diciembre 1977 - noviembre 1978), *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*.

¹²Concretamente, se titula *Activismo religioso católico, violencia institucional y acceso a la justicia en el Conurbano sur del GBA (2014-2021)*. En el marco de su trabajo ha publicado: Aparicio, M. J. (2019). “Muertes violentas y memoria colectiva. Marcas en la historia reciente argentina”, reseña de Muertes que importan. Una mirada socio histórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, de Sandra Gayol y Gabriel Kessler. *Clepsidra, Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, vol. 6 (12), pp. 182-183. Disponible en: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/APARICIO/pdf> y Aparicio, M. J. (noviembre, 2019). *La intervención del EAAF en casos de desaparición forzada en democracia: genética, creencias y accionar judicial. El caso de Luciano Arruga*. Ponencia presentada en las X Jornadas Ciencias Sociales y Religión, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, Argentina.

a la apropiación de hijos/as de detenidos desaparecidos en el marco del último terrorismo de Estado en la Argentina. Su aproximación desde el Derecho y como abogada de Abuelas de Plaza de Mayo a los juicios para recuperación de la identidad es un insumo muy valioso para este proyecto de investigación. En el caso de Leonel Salomón Tribilsi, su interés por los derechos humanos se focaliza en la relación entre el activismo religioso y el acceso a derechos sexuales y reproductivos en sectores populares¹³. Desde 2017 es becario doctoral de AGENCIA con un proyecto que analiza el cruce entre diálogo interreligioso y derechos humanos en la Argentina. Asimismo, en el último tiempo ha trabajado sobre las enfermedades congénitas en clave identitaria, en particular, la relación entre estas y la comunidad judía en Argentina. Taly Baran Attias ha realizado su tesis de maestría en la Maestría en Derechos humanos y Democratización en América Latina y el Caribe de la UNSAM, haciendo foco en la relación entre violencia sexual, acceso a derechos y religión en Paraguay.¹⁴ Desde 2018 es becaria doctoral del CONICET con un plan de trabajo que problematiza la relación entre creencias, violencia sexual y acceso a la justicia en la zona de frontera entre Argentina y Paraguay. Por su parte, Amalia Peralta, estudiante avanzada de la carrera de sociología, ha trabajado sobre los delitos contra la integridad sexual y el peritaje genético forense. Carolina Villela, es abogada especialista en delitos de lesa humanidad y ha finalizado su maestría en criminología en la Universidad Nacional del Litoral. Su tesis de posgrado (aún en elaboración) trata sobre las condenas a apropiadores y apropiadoras de niños/as durante la última dictadura militar. En el marco de esta, ha trabajado sobre la incorporación del índice de abuelidad y el peritaje genético en las sentencias judiciales de restitución de identidad de niños/as apropiados. Por último, Cecilia Johnson, becaria Posdoctoral de CONICET, estudia las tecnologías reproductivas en el campo de la salud en Argentina analizando los actores, estrategias y los desafíos por su regulación. Principalmente se encuentra indagando las propuestas de regulación de los embriones humanos producto de las TRHA, y la maternidad subrogada. En su investigación doctoral estudió la experiencia de mujeres cordobesas y sus itinerarios reproductivos en los sistemas de salud¹⁵. Su trabajo se centra en las experiencias de mujeres usuarias con técnicas de reproducción asistida y la forma en que se vinculan con el sistema biomédico a lo largo de su tratamiento. Así mismo cuenta con experiencia en investigación sobre intersección de la espiritualidad y la religión en las decisiones y las prácticas reproductivas y no reproductivas

¹³Tribilsi, Leonel S. “*Activismo religioso y acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos en sectores populares*”, IX Jornadas de Sociología de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata, Diciembre 2016.

¹⁴Su tesis se tituló “Cultura de violación. Una lectura jurídico-arquetípica de las víctimas del Pombero”, Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe, UNSAM, 2016. Obtuvo la máxima calificación. Por tal motivo, fue convocada para exponer estos resultados en la Feria del Libro de Libertador y Esquina, Pcia. de Corrientes, noviembre 2016 y ha publicado de manera parcial estos resultados en Baran Attias, T. “Duendes y responsabilidad estatal: una lectura de género de las víctimas del Pombero”, *Revista Andén*, vol. 86, 2015. Disponible en <http://andendigital.com.ar/2016/12/duendes-y-responsabilidad-estatal-una-lectura-de-genero-de-las-victimas-del-pombero-anden-86/> Acceso el 29/03/2017 y Baran Attias, T. “Cuando los mitos no son creencias del pasado”, en *Momarandú* diario, 12 de marzo de 2017. Disponible en <http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=156732> Acceso el 29/03/2017.

¹⁵2019 Capítulo de libro: Johnson, M. C. “Nuevas tecnologías reproductivas y religión: agencia éticas y morales en un campo biomédico”. En: Género y religiosidades: sentidos y experiencias femeninas de lo sagrado, su año 2019, sus compiladoras, Valcarcel, Mayra & Garcia Somoza, Mari- Sol (comps.) y el ISBN 978-987-47253-0-1. En Prensa.

en mujeres¹⁶, en relación a la reproducción asistida como frente a la interrupción voluntaria del embarazo, negociado, politizando o integrando la religiosidad y las prácticas reproductivas¹⁷. Es integrante del “Programa de Investigación Salud, Enfermedad y Prácticas de Curar” radicado en CIECS-CONICET. También en la actualidad, participa de una investigación colectiva internacional que explora los sentidos de lo “no religioso” –non religious- en el campo de la salud en Argentina donde se compara con las experiencias de otras religiones en este ámbito. Se desempeña, además, como docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Licenciatura en Trabajo Social.

Todos los miembros del equipo, con distintos matices y alcances, comparten una formación especializada en la temática de derechos humanos y su relación con la salud, la identidad y la justicia. Desde el año 2017 el equipo de este proyecto viene realizando un trabajo conjunto en el marco de un PIP acreditado y financiado por el CONICET titulado “Genética y Derechos Humanos, políticas y gestión de la salud y la identidad en la Argentina reciente”, dirigido por S. Catoggio y co-dirigido por G. Irrazábal. Durante estos dos años hemos avanzado en el relevamiento de datos y la construcción de un corpus de fuentes documentales que aún se encuentran en la etapa de análisis y sistematización. Relevamos noticias de la prensa nacional e internacional relacionadas a los avances de la ciencia genética y los biobancos, al Registro nacional de datos genéticos para delitos vinculados contra la integridad sexual, el EAAF, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y el Biobanco Poblador (corpus de 134 artículos desde 1987 a la actualidad - aún en elaboración-). Asimismo, pudimos reconstruir 7 trayectorias profesionales de actores relevantes en la constitución del BNDG, 6 del Banco de datos genéticos para delitos contra la integridad sexual y 7 del Biobanco Poblador. Recopilamos 10 videos testimoniales de conferencias y entrevistas realizadas por los principales actores y 8 libros de organismos de derechos humanos. Realizamos observación participante en 7 eventos y jornadas científicas sobre las siguientes temáticas: edición génica, biología sintética e inteligencia artificial, genética y derechos humanos y sistematizamos 6 sentencias judiciales en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Por último, comenzamos el contacto y realizamos 2 entrevistas en profundidad a genetistas para analizar las relaciones entre las enfermedades genéticas y la comunidad judía local. Finalmente, logramos constituir una biblioteca digital en relación a las creencias, la genética, la identidad, la salud y los derechos humanos compuesta por 75 textos en 5 áreas temáticas y organizada en 5 áreas temáticas: 1) Creencias, derechos humanos, activismos y experticias 2) Creencias, ciencias, verdad y evidencia 3) Cuerpos, identidades, sangres y genética 4) Tecnologías reproductivas, familias y parentescos genéticos 5) Control social, política criminal, familias y parentescos genéticos.

¹⁶2017 Capítulo de Libro: “Los sentidos de lo biológico y lo natural: las experiencias de mujeres con Técnicas de la Reproducción asistida desde una mirada interseccional” En: *Feminismos Latinoamericanos: recorridos, acciones y epistemologías* (BardWigdor, y Bonavitta Comp.) 1era Ed. 312 páginas. CIECS-CONICET-FCS. Universidad Nacional de Córdoba. 2017. Pags. 147-165URI: <http://hdl.handle.net/11086.1/1175>

¹⁷2018 Bosio, M. T., Johnson, M. C. y Frenca, M. “Disidencia religiosa y libertad de conciencia”. *ReviISE*. Vol 11, Año 11. Abril 2018 - septiembre 2018. Dossier *Hacia un buen vivir feminista*. ISSN: 2250-5555 . Argentina. pp. 99-107<http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/issue/view/18>

En el marco de este trabajo conjunto como equipo hemos presentado resultados parciales y avances de nuestra investigación publicaciones y eventos científicos. En ese sentido, armamos un Grupo de trabajo en las X Jornadas Ciencias Sociales y Religión a fines de noviembre de 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA titulado Creencias, Ciencias e Imaginarios de Futuro: nuevos problemas y territorios de los derechos humanos.

Destacamos las siguientes ponencias:

“Creencias, genética y derechos humanos en la política criminal: el caso del registro nacional de violadores de Argentina” de Gabriela Irrazábal, Derechos humanos y genética: procesos de transnacionalización de saberes, creencias y experiencias de Soledad Catoggio, “Enfermedades congénitas en clave identitaria: la población ashkenazí argentina y el despliegue de estrategias frente a la herencia genética” de Leonel Tribilsi, “la intervención del EAAF en casos de desaparición forzada en democracia: genética, creencias y accionar judicial. El caso de Luciano Arruga” de Matías Aparicio, “el gen culpable: imaginarios de justicia y genética en torno al Registro Nacional de Datos Genéticos en Argentina de Taly Barán y Amalia Peralta y, “genética y justicia penal: Impacto del “índice de abuelidad” en causas judiciales de apropiación de menores vinculados con el terrorismo de Estado en la Argentina” de Carolina Villela.

Como resultado de las reflexiones conjuntas destacamos la siguiente producción del equipo:

- Catoggio, María Soledad (2019) “La construcción de la evidencia en la búsqueda de los desaparecidos: creencias, testimonios y saberes”, *Papeles del CEIC*.
- Catoggio, María Soledad (2019) “Futuros a prueba: derechos humanos, genética y creencias sociales” en Kozel, Andrés, Bergel, Martín y Llobet, Valeria *Futuros. Miradas desde la Humanidades*, Unsam edita.
- Irrazábal, G. y Catoggio, M.S. coords. (2019) Política Criminal, Genética y Derechos Humanos, Revista Vía IURIS , Colombia (en prensa)
- Irrázabal, G. y M.C. Johnson (2019) Reproducción asistida, gestación por sustitución y creencias. Un análisis desde las usuarias de tecnologías, los expertos religiosos y las regulaciones estatales en Argentina *Polít. Soc. (Madr.)* 56(2) 2019: 317-339
- Aparicio, M. J. (noviembre, 2019). *La intervención del EAAF en casos de desaparición forzada en democracia: genética, creencias y accionar judicial. El caso de Luciano Arruga*. Ponencia presentada en las X Jornadas Ciencias Sociales y Religión, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, Argentina.
- Aparicio, M. J. (julio-agosto 2019). *Políticas estatales de (acceso a la) justicia: Los casos de ATAJO y CAJ*. Ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano de Teoría Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, Argentina.
- Aparicio, M. J. (abril 2019). *Violencia institucional según algunos actores del catolicismo argentino*. Ponencia presentada en las II Jornadas de Estudios sobre Delito, Violencia y Policía, IDAES-UNSAM, Buenos Aires, Argentina.
- Barán Attias, Taly Judith (en prensa) “Víctimas de violencia sexual: construcción de comunidades de creyentes y acceso a la(s) justicia(s)”, *Século XXI: Revista de Ciências Sociais*.

- Barán Attias, Taly Judith (2019) “Vengo a denunciar al pombero: una lectura de género de la disputa en torno a la figura del pombero, XXXIX Encuentro de Geohistoria Regional, Ituzaingó, Corrientes
- Johnson, M.C (2017) “Los sentidos de lo biológico y lo natural: las experiencias de mujeres con Técnicas de la Reproducción asistida desde una mirada interseccional” En: *Feminismos Latinoamericanos: recorridos, acciones y epistemologías* (BardWigdor, y Bonavitta Comp.) 1era Ed. 312 páginas. CIECS-CONICET-FCS. Universidad Nacional de Córdoba. 2017. Pags. 147-165URI: <http://hdl.handle.net/11086.1/1175>
- Johnson, M. C. (2018) “Ni la pareja, ni la familia, ni la Iglesia deciden por mí”: la experiencia del aborto en mujeres Católicas, *Sexualidad, Salud y Sociedad Revista Latinoamericana*. ISSN 1984-6487 / n. 28 - abr. / abr. / abr. 2018 - pp.51-70 (im), 36–62. <http://www.scielo.br/pdf/sexs/n28/1984-6487-sexs-28-51.pdf>
<http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2018.28.04.a>

CONSTRUCCION DE LA HIPOTESIS y JUSTIFICACION GENERAL DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

La hipótesis que guía esta investigación es que existen factores socio-históricos que inciden en el desarrollo científico en el área de la genética y las políticas de gestión de la salud, la justicia y la identidad. En el cruce con los derechos humanos tienen lugar distintos procesos de hibridación de estas disciplinas donde cada área genera sus propios tópicos y espacios sagrados, dando lugar a variadas formas de creencias e imaginarios sociales.

Para estudiar el rol de la genética en la producción imaginarios, creencias y la gestión de la salud, la justicia y la identidad en la Argentina reciente (1980-2020) entre el siglo XX y XXI trabajaremos en cinco unidades temáticas conceptuales: 1) Creencias, derechos humanos, activismos y experticias 2) Creencias, ciencias, verdad y evidencia 3) Cuerpos, identidades, sangres y genética 4) Tecnologías reproductivas, familias y parentescos genéticos 5) Control social, política criminal, familias y parentescos genéticos. Estas temáticas pueden enmarcarse en el proceso de transición a la Modernidad, que Marcel Gauchet (2004) definió como “el pasaje de la religión a las ideologías”. Desde su mirada, la erosión de los antiguos dogmas estuvo acompañada de fenómenos de religiosidad difusa, como el trasvasamiento de la fe en la política. Ese mismo trasvasamiento puede observarse en distintas esferas de acción social como la salud, los derechos humanos, la economía, la ciencia, entre otros. Sin embargo, paradójicamente, la religión, lejos de perder importancia en nuestras sociedades, sigue vigente y vive transformándose. Por un lado, las creencias se autonomizaron de la religión como único principio organizador de la masa creyente. Por el otro, dentro del campo religioso asistimos a un proceso de diversificación, pluralización de las creencias y de amplificación de sus heterodoxias (Mallimaci y Giménez Beliveau, 2007 y Wright y Cernadas, 2018). Sin embargo, este proceso no es excluyente del campo religioso, sino gracias al trasvasamiento propio de la Modernidad, extensible a otras esferas de acción social. En este marco, existe una vacancia en los estudios sociales que problematizan este cruce entre creencias, genética y derechos humanos poniendo en discusión saberes de distintos campos con experiencia tanto en desarrollos conceptuales propios del campo de la sociología de la religión como de los debates y saberes acumulados en el campo de los derechos humanos. En particular, existe un vacío en torno a la

problematización del rol que ha ganado la genética, y sus usos, en las problemáticas de las identidades y los parentescos, de la justicia y de la salud desde una mirada multidisciplinar que tenga en cuenta la dimensión de las creencias y de los derechos humanos para discutir y dialogar con los avances propios de las ciencias médica, forense, biológica, entre otras. En este marco, este proyecto se propone brindar una serie de elementos teórico-metodológicos para comprender el rol de la genética y los derechos humanos en la producción imaginarios, creencias y gestión de la salud, la justicia y la identidad en la Argentina reciente (1980-2020)

TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION Y MÉTODOS

En esta investigación nos interesa el proceso de hibridación de disciplinas que conlleva el diseño de políticas y gestión de la salud y la identidad basadas en bancos de datos genéticos de distinta naturaleza. Es decir, nos interrogamos por la relevancia de los factores socio-históricos y de las creencias en el desarrollo de los bancos de datos genéticos en la Argentina, por los procesos de confluencia interinstitucional en distintas escalas de acción que requiere su diseño e implementación y por el proceso de recomposición de las creencias (científicas y religiosas) y prácticas que pone en marcha su ejercicio.

Esta característica multidimensional del fenómeno de estudio pone en evidencia la importancia de estudiar el vínculo e interacción entre las distintas *escalas de acción*. Para ello, proponemos un diseño cualitativo que se vale de esquemas *flexibles*, los cuales son redefinidos en el proceso de investigación mediante el proceso de comparación constante entre la teoría y los datos (Mendizábal, 2006). La flexibilidad alude a la posibilidad de advertir situaciones nuevas en el mismo proceso de investigación, emergentes de la situación interactiva entre el investigador y el objeto de estudio, y de reformular a partir de ellas tanto los interrogantes como los métodos propicios para abordarlas. Al mismo tiempo, este diseño admite una estrategia *multimetódica* que permita desplegar métodos de recolección e interpretación adecuados a los diferentes niveles de análisis (Patton, 2002: 272).

Tanto la flexibilidad como el carácter multimetódico del diseño cualitativo son herramientas clave para abordar una propuesta de investigación que implicala comprensión socio-histórica de las relaciones entre derechos humanos y genética en la Argentina a partir del análisis de casos empíricos de políticas y gestión de la salud y la identidad. Dada la naturaleza del proyecto, vale la pena señalar algunas características del proceso de construcción del campo; así como de la definición de los niveles de análisis.

En este sentido, por un lado es importante considerar que el campo no es un espacio geográfico, un recinto que se define desde sus límites naturales (mar, selva, calles, paredes) sino una decisión del investigador, que incluye tanto ámbitos como actores. Es continente de la materia prima, la información que el investigador transforma en material utilizable para su investigación” (Guber, 1991: 84)

Así concebido, nuestra delimitación del trabajo de campo incluye tres casos de convergencia empírica de derechos humanos y genética, plasmada en la creación de Bancos de datos genéticos que son epicentro de políticas y gestión de la salud y la identidad: el Banco Nacional de Datos Genéticos, el CENAGEM, el EAAF y el Registro Nacional de Datos Genéticos contra la integridad sexual y sus antecedentes provinciales. La elección de estos casos se fundamenta en la experiencia del equipo y en los avances obtenidos a partir de la participación conjunta en un PIP de CONICET relativo a esta temática (2017-2019).

Trabajaremos con las trayectorias de sus principales referentes y sus articulaciones locales, regionales y globales y los documentos de diseño, implementación y difusión de esas políticas (declaraciones oficiales, leyes, estatutos, reglamentos, etc.). En principio, según los resultados obtenidos en nuestras primeras exploraciones, demuestran la relevancia de los factores socio-históricos en el impulso de desarrollo de la ciencia (genética) y sus usos sociales, así como el peso de los factores sociales y ambientales para explicar “aquello que aún es inexplicable en términos estrictamente biológicos”.

En este sentido, nuestro referente empírico o unidad de estudio son las redes de los organismos e instituciones encargados de la conformación de los bancos genéticos y las trayectorias de los principales promotores/decisores de las políticas y nuestra unidad de análisis son las confluencias, los mecanismos de articulación y los intercambios materiales y simbólicos sostenidos en las distintas escalas de acción de lo local, regional y lo global.

Esta forma de construcción del objeto se basa en el enfoque de estudio holístico de casos múltiples:

el caso o los casos de estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, *una relación*, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte empírico y conceptual de la realidad social que conforma un tema y/o problema de investigación (Neiman y Quaranta, 2006: 218. El énfasis es nuestro).

Este enfoque, dadas sus diversas instancias de comparación, se distingue por sus cualidades para la construcción y desarrollo de teoría (cfr. Neiman y Quaranta, 2006). Esta elaboración conceptual seguirá las premisas de la estrategia metodológica de la *Grounded Theory* (Teoría Fundamentada en los datos). La elección de esta estrategia se basa en la sensibilidad de esta metodología para “desarrollar teoría enraizada (*grounded*) en la información sistemáticamente recogida y analizada” (Strauss y Corbin, 1994 *apud*. Soneira 2006: 153). Sus dos grandes estrategias, la comparación constante y el muestreo teórico, se orientan a la generación de teoría emergente antes que a la recolección de evidencia para la verificación teórica. Los criterios de relevancia teórica para abordar la comparación de las confluencias locales, regionales y las articulaciones globales entre los organismos y promotores/decisores de las políticas propuestos serán, al menos en una primera instancia, los siguientes: a) la injerencia de promotores/decisores tanto del campo de los derechos humanos como del de la genética en el diseño e implementación de políticas y gestión de la salud y la identidad; b) la participación en campañas de promoción y difusión en foros locales regionales e internacionales; c) la asistencia, participación y/o organización de jornadas, simposios o cursos de derechos humanos y/o genética, salud, justicia e identidad; d) la autoría o colaboración en publicaciones y materiales de estudio sobre estas temáticas.

Atendiendo a estas características combinaremos el uso de entrevistas abiertas (historias de vida y entrevistas en profundidad) y el análisis documental para el relevamiento de datos que nos permitan la elaboración de categorías y conceptos.

El uso de entrevistas abiertas a los promotores/decisores de estas políticas se orienta a captar la perspectiva de los actores y su diversidad contextualmente situada. Este trabajo cualitativo persigue la reconstrucción de trayectorias de las personas y derroteros de grupos “a lo largo del tiempo y en las redes sociales que los sostienen” (Miller, 2000: 8). La adopción de esta perspectiva biográfica contextualizada nos ofrece un marco de

plausibilidad para descifrar lo social por su eficacia para explicitar la noción de proceso y su capacidad de dar cuenta de las profundas recomposiciones de la vida social, política (cfr. Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006). La entrevista cualitativa según Valles (2000: 198) tiene las siguientes ventajas: riqueza informativa (intensiva, holística, contextualizada y personalizada); posibilidad de indagación por derroteros no previstos; flexibilidad y diligencia; accesibilidad a información difícil de observar y preferible por su intimidad y comodidad. Se constituye como un diálogo sustentado en la capacidad de escucha del investigador (Ameigeiras, 2006: 119)

El análisis documental, por su parte, refiere a una amplia gama de registros escritos y simbólicos, a la *documentación* producida por los actores sociales involucrados sobre la temática en estudio. La estrategia documental, nos permite contar con fuentes de análisis de diverso origen: documentos escritos, visuales, verbo-icónicos, audiovisuales (López Noguero, 2002) y en nuestro caso incluye el análisis de documentos institucionales, boletines, folletería, imágenes y prensa, entre otros. Para llevar adelante el proceso de análisis documental se entiende que el investigador cualitativo

analiza los documentos públicos y oficiales para adquirir conocimientos sobre las personas que los redactan y mantienen al día. Materiales que los que buscan “hechos objetivos” consideran inútiles, son valiosos para el investigador cualitativo precisamente debido a su naturaleza subjetiva (Taylor y Bogdan, 1986, 149-150)

Respecto a la muestra, se llevará a cabo una estrategia de muestreo teórico, gradual y por etapas, en la que las elecciones de casos individuales se toman en el proceso de recolección de datos según puedan aportar nuevos conceptos y categorías teóricas. La primera etapa del diseño muestral (inicial) incluye a la selección de los casos predeterminados de acuerdo al siguiente criterio de relevancia teórica: la incumbencia en el impulso, diseño, implementación y/o gestión de los biobancos antes citados, ya sea que provengan del campo de los derechos humanos, la genética, la salud y/o de las políticas de identidad. En primer lugar, se prevé la realización de análisis documental. La segunda etapa contempla la selección de una muestra de expertos y/o especialistas de incumbencia (Hernández Sampieri, 2006: 97) dentro de cada organismo/institución para realizar las entrevistas individuales. Por las características flexibles de los diseños cualitativos el tamaño final de la muestra se define de manera inductiva y por criterios teóricos a lo largo del trabajo de campo (Guest, Bunce & Johnson, 2006; Maxwell, 1996; Flick, 2009). Por ello, la selección total de casos de las entrevistas, documentos y espacios de observación participante finalizará cuando se alcance la saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967).¹⁸

El análisis de los datos se realizará, previa digitalización, a través del software Atlas.ti diseñado específicamente para la Teoría Fundamentada, perspectiva metodológica que guía esta investigación.

En síntesis, esta manera de multimetódica de investigar

¹⁸ Como mencionamos anteriormente partimos de la experiencia conjunta del PIP con un avance en el relevamiento de datos que contempla la construcción de un corpus de fuentes documentales que aún se encuentran en la etapa de análisis y sistematización

es considerada como una forma de pensar más que como una colección de estrategias técnicas. Los métodos cualitativos, como un tipo de investigación constituyen un modo particular de acercamiento a la indagación: una forma de ver y una manera de conceptualizar (...) La investigación cualitativa permite comprender, hacer al caso individual significativo en el contexto de la teoría, reconocer similares características en otros casos (Vasilachis, 2006: 27).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

En orden a cumplir con los objetivos propuestos, consideramos necesario diseñar un plan de actividades que, lejos de proponer etapas sucesivas y lineales, tiene en cuenta el proceso de interacción constante entre el relevamiento de datos y la elaboración conceptual inherente al diseño teórico-metodológico esbozado. Proponemos a continuación un cronograma de actividades:

Primer año

Actividad/mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Actualización bibliográfica	*	*	*	*	*							
Diseño de las herramientas de recolección de datos y acceso al campo			*	*	*							
Relevamiento y recopilación de documentos públicos, publicaciones y prensa desde 1980 a la actualidad (objetivo a, b, d y f) Caso 1 y 2: Banco de Nacional de Datos Genéticos y EAAF					*	*	*	*	*	*		
Entrevistas a actores que impulsan, diseñan, implementan y gestionan políticas de datos genéticos vinculadas a la salud e identidad (objetivo a, b, c, d, e y f) Caso 1: Banco de Nacional de Datos Genéticos y EAAF					*	*	*	*	*	*		
Digitalización y sistematización de documentos relevados. Elaboración de una base de datos para el análisis conceptual								*	*	*	*	
Desgrabación y transcripción de entrevistas								*	*	*	*	
Elaboración conceptual de los datos y publicación de resultados parciales										*	*	*

Segundo Año

Actividad/mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Relevamiento y recopilación de	*	*	*	*	*	*						

documentos públicos, publicaciones y prensa desde 1980 a la actualidad (objetivo a, b, d y f) Caso 2: CENAGEM												
Entrevistas a actores que impulsan, diseñan, implementan y gestionan políticas de datos genéticos vinculadas a la salud y la identidad (objetivo a, b, c, d, e y f) Caso 2: CENAGEM	*	*	*	*	*	*						
Digitalización y sistematización de documentos relevados.Elaboración de una base de datos para el análisis conceptual				*	*	*	*					
Desgrabación y transcripción de entrevistas				*	*	*	*					
Elaboración conceptual de los datos y publicación de resultados parciales						*	*	*				
Relevamiento y recopilación de documentos públicos, publicaciones y prensa desde 1980 a la actualidad (objetivo a, b, d y f) Caso 3: Registro Nacional de datos genéticos contra la integridad sexual y antecedentes provinciales								*	*	*	*	*
Entrevistas a actores que impulsan, diseñan, implementan y gestionan políticas de datos genéticos vinculadas a la salud y la identidad (objetivo a, b, c, d, e y f) Caso 3: Registro Nacional de datos genéticos contra la integridad sexual y antecedentes provinciales								*	*	*	*	*

Tercer Año

Actividad/mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Digitalización y sistematización de documentos relevados. Elaboración de una base de datos para el análisis conceptual	*	*	*	*								
Desgrabación y transcripción de entrevistas	*	*	*	*								

Elaboración conceptual de los datos y publicación de resultados parciales			*	*	*							
Confección de tipologías de diversos procedimientos de consulta, usos empíricos y creencias en torno a los Bancos de datos genéticos tratados					*	*	*	*	*	*	*	
Análisis comparado de los casos tratados. Elaboración conceptual en función de la comparación					*	*	*	*	*	*		
Difusión de resultados: organización de un <i>Workshop</i> internacional y publicación de resultados finales									*	*	*	*

Bibliografía

AAVV (2015) *Guía de Buenas Prácticas para el uso de la Genética Forense e Investigaciones sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario*, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires.

AAVV (2016) *Guía Latinoamericana de Buenas Prácticas para la aplicación en Antropología Forense*, Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y Comité Internacional de la Cruz Roja, Colombia.

Adorno, Roberto (2006) “Biobancos poblacionales: un análisis jurídico a partir de las experiencias de Islandia y Estonia”, *Revista de derecho y genoma humano*, n° 25, p. 55-76.

Agudelo, Saúl (2003) “El genoma humano y su impacto en la salud pública”, *Revista Cubana de Salud Pública*, Vol.29, N° 4

Álvarez González, Susana (2011) *Derechos fundamentales y protección de datos genéticos*, Dykinson, Madrid.

Ameigeiras, A. “El abordaje etnográfico en la investigación social”, en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) (2006) *Estrategias de investigación cualitativas*, Gedisa, Barcelona.

Bergel, Salvador (1998) “La Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, *Cuadernos de Bioética*, 2a, pp. 387-405.

Bergel, Salvador (2002) “Los derechos humanos entre la genética y la bioética”, *Acta Bioethica*, año VIII, n°2, pp. 315-331.

Bernardi, Patricia y Luis Fondebrider (2007) “Forensic Archaeology and the Scientific Documentaion of Human Rights Violaions: an Argentenean example from the early 1980s”, en Roxana Ferlleni, *Forense Archaeology and Human Rights Violations*, Ch C Thomas publisher, Illinois.

Bernath, Viviana (2007) *La identidad, historias reales del ADN*, Planeta, Buenos Aires

Bernath, Viviana (2011) *ADN detector de mentiras: infidelidad, adopción, herencia, diagnóstico de enfermedades, reproducción asistida. Cómo el ADN revolucionó nuestras vidas*, Debate, Buenos Aires.

Bozzo, Walter, A.G. Colussi, M. Viegas, M. I. Ortiz (2009b) “Sexual assault cases related to unknown perpetrator: almost 50% the analyzed cases corresponded to serial offenders” *Forensic Science International Genetics: Genetics Supplement*, Series 2, pp 143-144.

- Bozzo, Walter, A.G. Colussi, M.I. Ortiz y M. M. Lojo (2009) “DNA recovery from different evidences in 300 cases of sexual assault”, *Forensic Science International Genetics: Genetics Supplement*, Series 2, pp. 141-142.
- Bradley, Adams y John Byrd (eds.) (2014) *Comingled Human Remains. Methods in Recovery, Analysis and Identification*, Elsevier, Oxford-San Diego.
- Burguete, Ana, Bermúdez-Morales, Víctor H. y Vicente Madrid-Marina (2009), “Medicina genómica aplicada a la salud pública”, *Salud Pública de México*, Vol. 51, N° 3, pp.379-385.
- Carracedo Alvarez, Angel (2012) *La revolución genómica y su impacto en el mundo contemporáneo*, Editorial de la Universidad de Cantabria, Cantabria.
- Carracedo, A, A. Salas y M. V. Lareau (2010) “Problemas y retos de futuro de la genética forense en el siglo XXI”, *Cuadernos de Medicina Forense*, Vol. 16, n1-2, pp. 31-35.
- Caruso Fontán, Viviana (2012) “Bases de datos oficiales sobre identificadores obtenidos a partir de ADN y derecho a la intimidad genética”, *Foro, Nueva época*, Vol. 15, N° 1, pp. 135-167.
- Casabona, Carlos (director) (2006) *La ética y el derecho ante la biomedicina del futuro*, Universidad de Deusto, Bilbao.
- Casado, María y Juan José López Ortega (coords.) (2015) *Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- Casado, María y Margarita Guillén (cords) *ADN forense: problemas éticos y jurídicos*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- Coyne, M. A., & Wright, J. P. (2015). *Biosocial Approaches: Crime. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 670–675. doi:10.1016/b978-0-08-097086-8.45086-5
- CONADI (2007) *El trabajo del Estado en la recuperación de la identidad de jóvenes apropiados en la última dictadura militar*, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Gobierno del Principado de Asturias, Buenos Aires.
- CONADI (2007b) *Historias buscadas. CONADI 15 años*, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Gobierno del Principado de Asturias, Buenos Aires.
- CONADI-UNICEF (2009) *Derecho a la identidad, dimensiones, experiencias y políticas públicas*, Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Buenos Aires.
- Escobar Triana, Jaime (2007) “Bioética, cuerpo humano, biotecnología y medicina del deseo”, *Revista Colombiana de Bioética*, vol.2, N° 1, pp. 33-51.
- Farrington, D., Jolliffe, D., Loeber, R., Stouthaer-Loeber, M., & Kalb, L. M. (2001). The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys’ delinquency. *Journal of Adolescence*, 24(5), 579–596. doi:10.1006/jado.2001.0424
- Flick, Uwe (2009) *An introduction to qualitative research*. Sage, Thousand Oaks.
- García Mansilla, Manuel José (2010) Bases de datos de ADN y derecho a la privacidad genética, trabajo para ser presentado a la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29/07/2010. Disponible en <http://www.ancmyp.org.ar/user/files/04Garcia%20Mansilla.pdf> Acceso el 17/03/2017

- Geri, Leonardo, (2006) “El mundo ante el derecho a la identidad genética: retroceso global del anonimato de dadores de gametos”. *Documento inédito. Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires*. Disponible en <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/mundo-ante-derecho-identidad-genetica.pdf> Acceso el 17/03/2017
- Gesteira, Soledad (2014) “Más allá de la apropiación criminal de niños: el surgimiento de organizaciones de personas ‘adoptadas’ que buscan su identidad biológica en la Argentina”, *Runa*, 35/1, pp.61-76.
- Glaser, B. y A. Strauss (1967) *The discovery of Grounded Theory*, Aldine Publishing Company, Nueva York.
- Gómez Córdoba, Ana Isabel (2011) “La medicina genómica. Un cambio de paradigma de la medicina moderna. Retos para la Bioética y el Derecho”, *Revista latinoamericana de Bioética*, Vol. 11., N°2, Ed.21, pp. 72-85.
- Gómez Ojero y Martínez, Luis (2016) “Genética y Derechos Humanos”, Tesis de Doctorado, Universidad de Salamanca, Salamanca.
- Gómez Sánchez, Yolanda (2008) “La protección de los datos genéticos: el derecho a la autodeterminación informativa”, *DS*, Vol. 16 XVI Congreso “Derecho y Salud”, pp.60-78
- Guber, Rosana (1991) *El salvaje metropolitano*, Legasa, Buenos Aires.
- Guest, Greg; Bunce, Arwen y Johnson, Laura (2006). “How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability”, *Field Methods* 18 (1):59-82.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & P. Baptista Lucio (2006) *Metodología de la investigación*, Mc Graw Hill, México.
- Jelin, Elizabeth (2004) “Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales”, *Estudios Sociales*, Año XIV, 2 semestre 2004.
- Irrazábal, G., Dallorso, N., Cesaroni, C & Costa, Newvone (2018) *Gestión de la inseguridad, violencias y sistema penal*. Tren en Movimiento: Temperley.
- Kochen, Silvia (coord.) (2008) *Estado del conocimiento y agenda de prioridades para la toma de decisiones en Enfermedades Genéticas Monogénicas y Malformaciones Congénitas*, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires.
- Liascovich, Rosa, Sandra Rozental, Pablo Barbero, Liliana Alba y Zulma Ortiz (2006) “Censo de servicios genéticos en la Argentina”, *Revista Panamericana de Salud Pública*, 19(2), pp. 104-111.
- López Noguero, F. (2002) “El análisis de contenido como método de investigación”, *Revista de Educación* (4): 167-179.
- Mallimaci, F. y V. Giménez Béliveau “Historia de vida y métodos biográficos” en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) (2006) *Estrategias de investigación cualitativas*, Gedisa, Barcelona.
- Margarita Guillén Vázquez (2003) “La prueba de ADN ante los tribunales”, Tesis de Doctorado en Criminalística, Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- Maguire, C. N., McCallum, L. A., Storey, C., & Whitaker, J. P. (2014). Familial searching: A specialist forensic DNA profiling service utilising the National DNA Database® to identify unknown offenders via their relatives—The UK experience. *Forensic Science International: Genetics*, 8(1), 1–9. doi:10.1016/j.fsigen.2013.07.004
- Maxwell, J. (1996) *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Sage, Londres.

- Mendizábal, Nora (2006) “Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa”, en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) (2006) *Estrategias de investigación cualitativas*, Gedisa, Barcelona.
- Miller, Robert L. (2000) *Researching Life Stories and Family Histories*, Sage, Londres.
- Neiman, Guillermo y Quaranta, Germán (2006), “Los estudios de caso en la investigación sociológica” en Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) *Estrategias de investigación cualitativas*, Gedisa, Barcelona.
- Nicolás Jiménez, Pilar (2006), *La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal*, Comares, Granada.
- Nicolás Jiménez, Pilar (2010) “Ficheros policiales de perfiles de ADN”, en *Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos personales*, Civitas, Madrid, pp. 1429-1455.
- Patton, Michael Quinn (2002) “Two decades of developments in qualitative inquiry”, *Qualitative Social Work*, 1(3).
- Paz Karaman, Paola (2015) “Biobancos: casos de estudios y lecciones para Colombia”, *Direito Sanitário*, Vol 16, N° 3, pp. 102-121.
- Penchaszadeh, Víctor (2012) *Reflexiones sobre genética y derechos humanos. Encuentros y desencuentros*, Paidós, Buenos Aires.
- Pestoni, María del Carmen y Carracedo Álvarez, Ángel (1998) “Aspectos éticos del uso de la prueba de ADN con usos forenses”, en Cambrón Infante, Ascención, *Entre nacer y morir*, Comares, Granada, pp. 153-164.
- Pfeiffer, María Luisa (2008) “Derecho a la privacidad. Protección de los datos sensible” en *Revista Colombiana de Bioética*, Vol. 3 N°1, pp. 11-37.
- Rodríguez, Pablo Manolo (2019) *Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas*, Edición Cactus, Buenos Aires.
- Romeo Casabona, Carlos y Sergio Romeo Malanda (2010) *Los identificadores de ADN en el Sistema de Justicia Penal*, Aranzadi, Navarra.
- Romo Pizarro, Osvaldo (2003) Proyecto de Ley para un registro de ADN de utilización criminalística, *CONAMED*, Vol. 8, N°2.
- Ruiz García, Juan Antonio (2005) “Aspectos jurídicos de la medicina personalizada”, *InDret Revista para el análisis del Derecho*, 2.
- Ryan, John Paul and Benjamin Hron (1999) “The evolution of Human Rights in the Age of Biotechnology”, *Social Education*, v63, n5, pp. 303-308.
- Salazar Cano, E. (2006) El habeas data en el derecho comparado. Anuario del Instituto de Derecho Comparado 29, pp. 117-149. Disponible en <http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc29/art5.pdf> Acceso el 30/03/2017.
- Santaló, Joseph y María Casado (coords.) *Documento sobre Bioética y edición genómica en humanos*, Ediciones de la Universidad de Barcelona. Disponible en <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/105022> Acceso el 17/03/2017.
- Smith, Lindsay (2016) “The missing, the martyred and the disappeared: Global networks, technical intensification and the end of human rights genetics”, *Social Studies of Science*, Volumen 47, N°3, 398–416.
- Soneira, Abelardo J. (2006) “La ‘Teoría fundamentada en los datos’ (*Grounded Theory*) de Glaser y Strauss”, en Vasilachis de Gialdino, I. (Coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*, Gedisa, Buenos Aires.

- Sozzo, M. (2018). Beyond the 'Neo-liberal Penalty Thesis'? Punitive Turn and Political Change in South America En K. Carrington, R. Hogg, J. Scott & M. Sozzo (eds) *The Palgrave Handbook of Criminology in the Global South*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Strauss, Anselm y Juliet Corbin (1994) "Grounded Theory Methodology: an overview", en N. K. Denzin e Y. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*, Sage, Londres.
- Stolcke, Verena (2010) "Homo Clonicus: ¿entre la naturaleza y la cultura? *Artigos*, 11 (2), pp. 9-34.
- Schwartz Marini, Ernesto y Arely Cruz-Santiago (2018). "Antígona y su biobanco de ADN: Desaparecidos, búsqueda y tecnologías forenses en México", *Athenea Digital.Revista de Pensamiento e Investigación Social*, Vol. 18, N°1, pp. 129-153.
- Taylor, Steve J. y Robert Bogdan(1986)*Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Paidós, Barcelona
- Valles, M. (2000) *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*, Síntesis, Madrid.
- Vargas Ávila, Rodrigo (2010) "La valoración de la prueba científica de ADN en el proceso penal", *Prolegómenos. Derechos y Valores*, vol. XIII, n° 25, pp.127-146.
- Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.) (2006) *Estrategias de investigación cualitativas*, Gedisa, Barcelona.
- Wagner, Sara (2008) *To Know where he lies: DNA technology and the search for Senebrica's missing*, University of California press, California.
- William, Tim (2000), *The Human Genome Project and its ethical, legal and social implications*, Publicaciones del Gobierno de Canadá, Canadá. Disponible en: <http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0008-e.htm> Acceso el 17/03/2017
- De Ipola, Emilio (1997) *Las cosas del creer. Creencia, lazo social y comunidad política*, Ariel, Buenos Aires.
- Gauchet, Marcel (2004) *La democracia contra sí misma*, Homo Sapiens, Rosario
- Mallimaci, Fortunato y Verónica Giménez Beliveau (2007) "Creencias e increencias en el Cono Sur de América. Entre la religiosidad difusa, la pluralización del campo religioso y las relaciones con lo público y lo político", en *Revista Argentina de Sociología*, vol. 5, N° 9, noviembre-diciembre, 2007, pp. 44-63
- Wright, Pablo y César Cernadas (2018) *Periferias sagradas en la modernidad argentina*, Biblos, Buenos Aires.